

Литвиненко В.О., Крамченкова В.О.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**ОСОБЛИВОСТІ РЕАКЦІЇ НА КОНФЛІКТ ПОДРУЖЖЯ ЗРІЛОЇ
СІМ'Ї
FEATURES OF REACTION TO CONFLICT OF SPOUSES OF A
MATURE FAMILY**

Theses present the results of an empirical study aimed at determining the specifics of response to conflicts between spouses of a mature family. Based on the results of the research, it was determined that most spouses of mature families show reactions characteristic of chronic marital conflict, as well as reactions characteristic of conflicts of an adapted spouse seeking to preserve the marriage.

Keywords: *marital conflict, mature family, spouses of mature family, response to marital conflict.*

Поведінка подружжя в конфлікті – актуальна психологічна проблема, яку необхідно аналізувати, виходячи зі стадій життєвого циклу сім'ї, оскільки сім'я в психології розглядається як динамічне утворення, структурно-динамічні особливості якого виражаються через характер сімейних стосунків (Васильченко О.М., 2016; Мороз Р.А. 2014).

Проблема подружніх конфліктів широко досліджується у вітчизняній психологічній науці (Алмаші С.І., 2017; Андросова А.С., Шеленкова Н.Л., 2020; Бужинська С.М., Губанова О.В., 2020; Василенко О., Олександренко К., 2021; Васищев В.С., 2011; Кошонько Г.А., 2014; Крамченкова В.О., 2022; Кругла Т.О., 2017; Павлюк М.М., Архипенко Н.М., 2018; Сингаївська І.В., Лукаш Ю.С., 2021; Франчук Ю.В., 2014), накопичений значний дослідницький та практико-орієнтований матеріал, спрямований на вирішення проблем, пов'язаних із подружніми конфліктами. Але більшість дослідників приділяють увагу подружнім конфліктам молодій сім'ї, а питання, пов'язані з конфліктами подружжя в зрілій сім'ї залишаються недостатньо розкритими.

У різних періодизаціях життєвого циклу сім'ї зріла сім'я визначається як сім'я, яка успішно виконує свої функції, характеризується поєднанням великих можливостей із суттєвими обмеженнями, співпадає із підлітковою кризою дітей, необхідністю догляду за літніми батьками подружжя, активізацією професійної діяльності дружини (Цільмак О.М., 2020).

У дослідженні, спрямованому на визначення особливостей реагування на подружній конфлікт подружжя зрілої сім'ї, брали участь 30 подружніх пар зі стажем подружнього життя від 10 до 19 років. Вік досліджуваних від 32 до 45 років. Усі подружжя мають дітей підліткового або раннього юнацького віку.

Дослідження проводилося із застосуванням опитувальника «Діагностика поведінки особистості в конфліктній ситуації» О.С. Кочаряна, Г.С. Кочаряна, О.В. Киричука, за допомогою якого може бути діагностовано виразність у подружжя неконструктивних установок на шлюб, які призводять до дезінтеграції сімейної структури, схильності до реагування на подружній конфлікт проявами класичної, астеничної, апатичної депресії та почуттям провини, схильності до реагування на конфлікт прямою фізичною або вербальною гнівливою агресією, схильності до реагування на конфлікт скаргами на стан здоров'я, схильності до афективного та інтелектуального застрягання на психічній травмі, а також виразність у подружжя протективних психологічних захистів, що заважають неприйнятній для особистості інформації потрапляти у свідомість, і дефензивних психологічних захистів, які пропускають у свідомість інформацію у раціоналізованому вигляді.

Аналіз даних, отриманих при вивченні виразності у подружжя неконструктивних установок на шлюб, показав, що найбільша кількість досліджуваних характеризується середнім рівнем виразності даної форми реагування на подружній конфлікт (56% вибірки в цілому, зокрема 50% жінок і 63,3% чоловіків). Середньо-низьким рівнем виразності неконструктивних установок на шлюб характеризуються 26,7% жінок і 20% чоловіків (усього 23,3% досліджуваних), низьким рівнем – 20% жінок і 16,7% чоловіків (усього 18,3% досліджуваних). Середньо-високий рівень виразності неконструктивних установок на шлюб визначений лише у 3,3% жінок, а високий рівень не був діагностований в жодного з досліджуваних.

Середній рівень схильності до реагування на подружній конфлікт проявами класичної, астеничної, апатичної депресії та почуттям провини визначений у 36,8% вибірки в цілому, зокрема у 33,3% жінок і 40% чоловіків. Рівною мірою представлені досліджувані з середньо-високим і середньо-низьким рівнями схильності до реагування на подружній конфлікт депресивними проявами (по 28,3% досліджуваних). При цьому середньо-високий рівень визначений у 33,3% жінок і 23,3% чоловіків, а середньо-низький у 26,7% жінок і 30% чоловіків. Найменша кількість досліджуваних характеризується високим і низьким рівнями схильності до реагування на подружній конфлікт депресивними проявами. При цьому високий рівень визначений лише у жінок (6,7%), а низький лише у чоловіків (6,7%).

Найбільш характерним для подружжя зрілої сім'ї виявився середньо-низький рівень схильності до реагування на конфлікт прямою фізичною або вербальною гнівливою агресією (31,7% вибірки в цілому, зокрема 30% жінок і 33,3% чоловіків). Середнім рівнем виразності схильності до агресивного реагування на подружній конфлікт характеризуються 26,7% жінок і 23,3% чоловіків (25% за вибіркою в цілому), низьким рівнем – 26,7% жінок і 20% чоловіків (усього 23,3% досліджуваних), середньо-високим рівнем – 16,7% жінок і 23,3% чоловіків (усього 20%

досліджуваних). Високий рівень виразності схильності до агресивного реагування на подружній конфлікт не був діагностований в жодного з досліджуваних.

Близько третини досліджуваних характеризуються середньо-низьким (33,3% досліджуваних), середнім (31,7% досліджуваних) і низьким (30% досліджуваних) рівнями схильності до реагування на конфлікт скаргами на стан здоров'я. Середньо-низький рівень виразності даної форми реагування на подружній конфлікт виявився характерним для 30% жінок і 36,7% чоловіків, середній – для 40% жінок і 23,3% чоловіків, низький – для 20% жінок і 40% чоловіків. Середньо-високий рівень виразності схильності до реагування на конфлікт скаргами на стан здоров'я визначений лише у жінок (10%), а високий рівень виразності даної форми реагування на подружній конфлікт не був діагностований в жодного з досліджуваних.

Більше половини досліджуваних характеризуються низьким рівнем схильності до афективного та інтелектуального застрягання на психічній травмі (53,3% вибірки в цілому, 53,3% жінок і 53,3% чоловіків). Близько чверті досліджуваних характеризуються середньо-низьким рівнем виразності даної форми реагування на подружній конфлікт (23,3% вибірки в цілому, 26,7% жінок і 20% чоловіків). Середній рівень визначений у 16,7% вибірки в цілому, 16,7% жінок і 16,7% чоловіків. Найменша кількість досліджуваних характеризується середньо-високим рівнем схильності до афективного та інтелектуального застрягання на психічній травмі (6,7% вибірки в цілому, 3,3% жінок і 10% чоловіків), а високий рівень не був діагностований в жодного з досліджуваних.

Близько третини досліджуваних характеризуються середньо-високим (36,7% досліджуваних) і середнім (35% досліджуваних) рівнями виразності протективних психологічних захистів, що заважають неприйнятній для особистості інформації потрапляти у свідомість. Середньо-високий рівень виразності даних індивідуально-специфічних захисних патернів визначений у 33,3% жінок і 40% чоловіків, а середній – у 43,3% жінок і 26,7% чоловіків. Високий рівень виразності протективних психологічних захистів визначений у 16,7% досліджуваних, зокрема у 13,4% жінок і 20% чоловіків, а середньо-низький – у 11,6% досліджуваних, зокрема у 10% жінок і 13,3% чоловіків. Низький рівень виразності протективних психологічних захистів не був діагностований в жодного з досліджуваних.

Найбільш представленим серед подружжів зрілої сім'ї виявився середній рівень виразності дефензивних психологічних захистів, що пропускають інформацію до свідомості у раціоналізованому вигляді (43,4% досліджуваних, зокрема 46,6% жінок і 40% чоловіків). Середньо-високий рівень виразності даних індивідуально-специфічних захисних патернів визначений у 38,3% досліджуваних, зокрема у 40% жінок і 36,7% чоловіків. Високий рівень виразності дефензивних психологічних захистів визначений у 10% досліджуваних, зокрема у 6,7% жінок і 13,3% чоловіків, а середньо-

низький – у 8,3% досліджуваних, зокрема у 6,7% жінок і 10% чоловіків. Низький рівень виразності дефензивних психологічних захистів не був діагностований в жодного з досліджуваних.

Отже, найбільш характерними реакціями на подружній конфлікт для подружжів зрілої сім'ї виявилися середні за виразністю неконструктивні установки на шлюб, депресивні прояви та дефензивні психологічні захисти, а також протективні психологічні захисти середньо-високого рівня виразності, агресивні прояви та прояви соматизації тривоги середньо-низького рівня виразності, фіксація на психотравмі низького рівня виразності.

Жінки на подружній конфлікт переважно реагують неконструктивними установками на шлюб, активізацією протективних і дефензивних захисних механізмів, проявами соматизації тривоги середнього рівня виразності, депресивними проявами середнього і середньо-високого рівня виразності, агресивними проявами середньо-низького рівня виразності, фіксацією на психотравмі низького рівня виразності.

Чоловіки на подружній конфлікт переважно реагують неконструктивними установками на шлюб, депресивними реакціями і дефензивними захисними механізмами середнього рівня виразності, активізацією протективних захисних механізмів середньо-високого рівня виразності, агресивними проявами середньо-низького рівня виразності, а також низькими за виразністю проявами соматизації тривоги та фіксації на психотравмі.

Порівняння виразності форм реагування на подружній конфлікт жінок і чоловіків показало, що жінки більш схильні до проявів депресії та соматизації тривоги, а чоловіки більш схильні до агресивних проявів.

У роботах науковців активізація неконструктивних установок на шлюб, агресії, депресії і фіксації на психотравмі розглядається як адекватна реакція на ситуацію гострого подружнього конфлікту. Водночас хроніфікація подружнього конфлікту супроводжується активізацією протективних і дефензивних захисних механізмів подружжя, а також проявами соматизації тривоги. Крім того дослідниками зазначається, що при низькому рівні подружньої адаптації, напружених хронічних конфліктах, що ставлять шлюб на межу розлучення, подружжя схильне реагувати на конфлікти високими за виразністю неконструктивними установками на шлюб, проявами соматизації тривоги і фіксації на психотравмі, але водночас спостерігається низька інтенсивність протективних і дефензивних захисних механізмів, депресивних і агресивних реакцій. Адаптовані подружжя, що прагнуть зберегти шлюб, навпаки, схильні реагувати на подружній конфлікт високими за рівнем виразності депресивними та агресивними проявами, активізацією протективних і дефензивних захисних механізмів, але низькими за рівнем виразності

неконструктивними установками на шлюб, проявами соматизації тривоги і фіксації на психотравмі (Мушкевич М.І., Федоренко Р.П., Магдисюк Л.І., Дучимінська Т.І., 2018).

Спираючись на представлені описи варіантів реагування на подружній конфлікт, а також на отримані нами результати, можна зазначити, що в більшості подружжя зрілої сім'ї демонструють реакції, характерні для хронічного подружнього конфлікту (особливо це стосується жінок, в яких рівень соматизації тривоги значно вищий порівняно з чоловіками), а також реакції, характерні для конфліктів адаптованого подружжя, що прагне зберегти шлюб.